

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2025

4-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқарғы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз хәм хабар агентлиги тәрәпинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

Нөкис

Очилова Х.М. Педагогика олий таълим муассасаларида бўлажак педагогларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг мазмуни ва ўзига хос хусусиятлари	459
Xakimova S.X. Oliy ta'lim muassasalarida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyalashuvi	466
Djabbarova N.B. Liderlik sifatlarini rivojlantirish-ta'lim jarayoni rivojlanishining muhim omili sifatida	472
Xalmuratova Sh.B. Riskologik madaniyatning komponentlari, ko'rsatkichlari va mezonlari	478
Atayeva M.I. Ta'lim tizimida logistika tamoyillarini joriy etishning ahamiyati va zamonaviy yondashuvlar	484
Yuldasheva S.T. Pedagogik va ijtimoiy dasturlar orqali ijtimoiy harakatchanlikni oshirish: muammolar va yechimlar	489
Toshemirov R.A. O'zbekiston va G'arbiy yevropa mamlakatlari o'rtasidagi ilk diplomatik munosabatlar tarixiy bosqichlar	494
Толегенова С.А. Влияние интроверсии и социофобии на восприятие мира и взаимодействие с обществом	506

ФИЗИКАЛЫҚ ТӘРБИЯ ҲАМ СПОРТ

Niyazov A.T., Shamuratova M.Sh. Harakatli o'yinlarning ta'lim jarayonidagi ahamiyati va zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unligi	512
Arziev Sh., Kalmuratov I. Basketbol o'yinida texnika va taktikani o'rgatishning samarali usullari	520
Aripov Yu.Yu. Jismoniy tarbiya darslarida harakat ko'nikma, malakalarini shakllantirishda individual va tabaqalashtirilgan yondashuvning ahamiyati	525
Ахмедов Э. Inson shakllanishida jismoniy va aqliy faoliyatlarining o'zaro bog'liqligi	531
Arziev Sh.A. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishga oid xorijiy tajribalar	535
Xakimjonov M.X. Ommaviy sportning inson hayotidagi muhim ahamiyati	542
Turg'untoshev M.I. Bo'lajak tarbiyachilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish va ularning psixologik-pedagogik asoslari	546
Dushabayev D. Sh., Abdullayeva M. U. 14-16 yoshli yengil atletika bilan shug'ullanuvchilarni o'rta masofalarga yugurish texnikasiga o'rgatishning metodlari	552
Isoqov J.Z. Bolalarni sport turlariga saralab olishda psixologik temperament xususiyatlari	559
To'reniyazov D.B. Jismoniy tarbiya va sport ta'limi mutaxassisligida innovatsion yondashuvlardan foydalanish: mo'ynaq tumani misolida	564
To'reniyazov D.B. Jismoniy tarbiya va sport ta'limida innovatsion yondashuvlar turlari va ularning afzalliklari	569
Орзиев А.А. Роль кураша в развитии национальной идентичности и культуры	574
Орзиев А.А. Корни и эволюция национального вида спорта кураш, её значение в традиционной культуре Узбекистана	582

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA HARAKAT KO'NIKMA, MALAKALARINI SHAKLLANTIRISHDA INDIVIDUAL VA TABAQALASHTIRILGAN YONDASHUVNING AHAMIYATI

Aripov Yu. Yu.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti professori

Tayanch so'zlar: individual va tabaqalashtirilgan yondashuvlar, jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarning faolligini oshirish, harakat malakalarini shakllantirish va samaradorlikni ta'minlash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish.

Ключевые слова: индивидуальный и дифференцированный подходы, повышение активности учащихся на занятиях по физической культуре, развитие двигательных навыков и обеспечение их эффективности, формирование здорового образа жизни.

Key words: individual and differentiated approaches, increasing students' activity in physical education classes, developing motor skills and ensuring their effectiveness, forming a healthy lifestyle.

РЕЗЮМЕ:

Ushbu maqolada jismoniy tarbiya darslarida harakat ko'nikma va malakalarini shakllantirishda individual va tabaqalashtirilgan yondashuvning ahamiyati yoritilgan. Har bir o'quvchining jismoniy imkoniyatlari, psixologik xususiyatlari hamda harakat tajribasi turlicha bo'lgani uchun, samarali ta'lim berish uchun individual va tabaqalashtirilgan (differensial) yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada bu yondashuvlarning nazariy asoslari va amaliyotdagi tatbiq etish usullari keltirilgan.

РЕЗЮМЕ:

В статье подчеркивается важность индивидуально-дифференцированного подхода к формированию двигательных навыков и компетенций на занятиях по физической культуре. Учитывая индивидуальные особенности организма, физические возможности, психологические особенности и двигательный опыт каждого учащегося, для эффективного обучения важен индивидуальный и дифференцированный подход. В статье представлены теоретические основы данных подходов и методы их реализации на практике.

SUMMARY:

The article emphasizes the importance of an individual-differentiated approach to the formation of motor skills and competencies in physical education classes. Taking into account the individual characteristics of the body, physical capabilities, psychological characteristics and motor experience of each student, an individual and differentiated approach is important for effective learning. The article presents the theoretical foundations of these approaches and methods for their implementation in practice.

Mavuzning dolzarbligi. Bugungi kunda umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning harakat faolligini rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish dolzarb vazifalardan biridir. Jismoniy tarbiya ta'lim tizimida jismoniy faollik, harakat faoliyati va sog'lom turmush tarzini shakllantirish muhim o'rin tutadi.

Ushbu maqsadga erishishda, o'quvchilarning jismoniy imkoniyatlari, ularning rivojlanish darajalari va qiziqishlarini inobatga olgan holda jismoniy tarbiya darslarni to'g'ri tashkil etish zarur.

Ana shunday yondashuvlardan biri individual va tabaqalashtirishdir. Innovatsion ta'lim metodlarining tadbiiq etilishi, jumladan individual va tabaqalashtirilgan yondashuvlar, jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarning faolligini oshirish, harakat malakalarini shakllantirish va samaradorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Bu borada individual va tabaqalashtirilgan yondashuvlar juda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi va harakat qobiliyatlari individual xususiyatlarga ega. Bu zamonaviy jismoniy tarbiya darslarining asosiy bosh vazifalaridan biri hisoblanadi. Uni o'rgatishning ma'nosi har bir o'quvchining xususiyatlariga mos keladigan o'qitish va tarbiyalash metodlarini qo'llash zarur.

Individual yondashish deganda har bir o'quvchi bilan alohida dars o'tish tushunilmaydi. Bu o'quvchilar faoliyatini tashkil etishda har bir uslubni aql bilan hal etish tushuniladi. O'quvchilar faoliyatini frontal-guruhli va individual tashkil etish mumkin. Biroq, har bir o'quvchiga alohida diqqat - e'tibor berish zarur.

Buni quyidagicha amalga oshiriladi. O'qituvchi qizlarni alohida, o'g'il bolalarni alohida qilish bilan chegaralanib qolmasdan, shu guruhlarni o'zini ichidan jismoniy tayyorgarligi, jismoniy rivojlanishi, sog'liq holati, bundan tashqari o'quvchilar tana tuzilishining tipiga, temperamentiga, irodaviy sifati qiziqishlari muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning harakat faolligini rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish dolzarb vazifalardan biridir. Bu borada individual va tabaqalashtirilgan yondashuvlar juda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi va harakat qobiliyatlari individual xususiyatlarga ega.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, jismoniy tarbiya darslarida individual va tabaqalashtirilgan yondashuv asosida harakat ko'nikma va malakalarini shakllantirish samaradorligini amalga oshirish dolzarb masala hisoblanadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi - jismoniy tarbiya darslarida individual va tabaqalashtirilgan yondashuv asosida harakat ko'nikma va malakalarini shakllantirish samaradorligini tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqotning quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Jismoniy tarbiyada individual va tabaqalashtirilgan yondashuvning nazariy asoslarini o'rganish;
2. Jismoniy tarbiya darslarini individual va tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tashkil etish;
3. O'quvchilar jismoniy tayyorgarligini baholash va guruhlariga ajratish;
4. Olingan natijalarni tahlil qilish va taqqoslash;
5. Xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Maktab o'quvchilarini jismoniy tarbiya fanini o'qitishda individual va tabaqalashtirilgan yondashish katta ahamiyatga ega bo'lib, har bir sinfda o'quv yili boshida qizlardan va o'g'il bolalardan guruhlar tuzib chiqiladi. Yil boshidagi birinchi darslarda o'tgan yilgi ajratish saqlanib qolishi mumkin. Testlar guruhi bo'lib o'tgandan so'ng, guruh tarkibi aniq bo'ladi.

Guruhlarni jamlashda 2-guruhdan ko'p tuzilmasligi tavsiya qilinadi. Agarda ko'payib ketsa kam sonli bo'ladi. Ularni qo'shib qo'yish zarur. Agarda ko'payib ketsa kam sonli bo'ladi. Ularni qo'shib qo'yish zarur. Eng qulay yo'li 2 guruhga ajratish, qizlarni ham o'g'il bolalarni ham yaxshi jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lgan va jismoniy tayyorgarligi past bo'lgan o'quvchilarga. Misol uchun ba'zi bolalar ko'p vaqt kasal bo'lib, jismoniy tarbiya darsiga kech kelayotgan, jismoniy rivojlanishida ortda qolayotgan o'quvchilar bo'lsa, boshqa guruhda sinfdan va maktabdan tashqari sport to'garaklarida va sport bilan shug'ullanadigan o'quvchilar bo'lishi mumkin.

Tayyorlov va asosiy tibbiy guruh o'quvchilari alohida-alohida shug'ullanadi va individual hisobga olinadi. Jismoniy tarbiya darslarida o'qituvchi jismoniy mashqlarni tanlaydi va me'yorlarini ishlab chiqadi.

O'quvchilarni sog'liq xolatini, jismoniy rivojlanishini hisobga olib, shu bilan bir qatorda oliy nerv faoliyati xususiyatlarini, qiziqishlarini va har bir o'quvchi xususiyatlari hisobga olinadi. Asosiy tibbiy guruhlardagi o'quvchilarni yaxshi jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligiga ega bo'lganlar yuqori jismoniy tayyorgarlik va harakat sifatlar rivojlangan bo'ladi.

Bunday holatlarni jismoniy mashq bajarish jarayonida hisobga olish zarur. Asosiy tibbiy guruhda muntazam shug'ullanmaydigan o'g'il bolalar va qiz bolalar bo'lishi mumkin, sog'ligi yaxshi, lekin jismoniy rivojlanishi past. Bunday o'quvchilarga faqat uy vazifalarini beribgina qolmasdan, ularga mustaqil shug'ullanish uchun tavsiyalar berib o'rgatish zarur.

Bu o'quvchilarni harakat va ko'nikma va malakalarini shakllanishida katta ahamiyatga ega bo'ladi. Agarda o'quvchilar mashq bajaranda mashq bajarish talablari qo'rqmaslikni talb etsa, o'quvchi o'ziga ishonmasa mashqni bajarish shartlarini yengillash tirish lozim. Misol uchun, kozyoldan sakrab o'tishda kozyolni pasaytirish, o'quvchini muhofaza qilib ushlab turish va boshqalar bilan amalga oshiriladi.

O'quvchilarni jismoniy rivojlanish bo'yicha o'quvchilar guruhlariga bo'linadi. Bir maromda o'quvchi yoki tananing u va boshqa qismini o'sib ketishi bilan uzunligi, og'irligi, ko'krak qafasi kengligi bilan farqlanadi. Tabiiy, garmonik har tomonlama rivojlangan o'smirlar mashqlar bajarishda tashabbusga ega, boshqa sust rivojlanganlar nisbatan ortda qoladilar.

Biroq, ba'zi hollarda o'z tengdoshlariga nisbatan proportsional rivojlanganlarga qaraganda qizlar va bolalarning tana tuzilishi har tomonlama rivojlanmagan bo'lsa, mashqlar bajarishda past natija ko'rsatadi. Shuning uchun ularga mashqlar o'rgatishda va ko'nikma, malakalarini shakllanishida bu omillar muhim ahamiyatga ega.

1. Individual yondashuvning ahamiyati:

Har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlari hisobga olindi (masalan, sog'lig'i, qiziqishlari, harakat ko'nikmalari);

darslarda o'quvchiga mos individual topshiriqlar berildi. Bu yondashuv o'quvchilarda faollikni, darsga qiziqishni oshirdi.

2. Tabaqalashtirilgan yondashuv natijalari:

O'quvchilar jismoniy tayyorgarlik darajasiga ko'ra guruhlariga ajratildi (yuqori, o'rtacha, past);

har bir guruh uchun mos darajadagi mashqlar tuzildi. Bu usul o'quvchilarning harakat ko'nikma va malakalarini to'g'ri rivojlantirishga yordam berdi.

3. Qiyinchiliklar va yechimlar:

Dars tayyorgarligiga ko'proq vaqt talab etildi;
o'qituvchining mashg'ulotni rejalashtirishdagi malakasi muhim rol o'ynadi;
metodik qo'llanmalar va resurslar yetarlicha bo'lsa, bu yondashuvning samaradorligi oshadi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Tadqiqot davomida 6–7 sinf o'quvchilari jismoniy tayyorgarlik darajasiga ko'ra uch guruhga ajratildi: yuqori, o'rtacha va past darajadagi o'quvchilar.

Har bir guruhga jismoniy sifatlarni (chidamlilik, kuch, harakat tezligi va muvofiqlashuv) rivojlantiruvchi mos mashqlar tizimi ishlab chiqildi va 8 hafta davomida qo'llanildi.

Natijalar quyidagicha bo'ldi:

- **Yuqori darajadagi guruh***: mashqlar murakkab va intensiv bo‘lib, ko‘nikmalarni rivojlantirish sur‘ati yuqori bo‘ldi (chidamlilik 15%ga, harakat tezligi 12%ga yaxshilandi);

- **O‘rtacha darajadagi guruh***: mashqlar o‘rtacha darajada tanlangan, natijalarda barqaror o‘shish kuzatildi (chidamlilik 10%, tezlik 9%);

- **Past darajadagi guruh***: yengilroq mashqlar, harakat texnikasiga e’tibor, natijalar sekinroq o‘sd, lekin harakat malakalarida 7-8% o‘shish qayd etildi.

Yuqorida olingan natajalar asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- jismoniy tarbiya darslarida o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda mashg‘ulotlarni rejalashtirish tavsiya etiladi;

- tabaqalashtirilgan yondashuv asosida o‘quvchilarni jismoniy tayyorgarlik darajasiga ko‘ra guruhlarga ajratish, mashqlar murakkabligini bosqichma-bosqich oshirish kerak;

- har bir o‘quvchining jismoniy rivojlanish dinamikasini kuzatib borish va natijalarni muntazam tahlil qilish muhim.;

- jismoniy tarbiya darslarida motivatsion usullardan foydalanish o‘quvchilar faolligini oshirishga yordam beradi;

- o‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanmalar va amaliy seminarlar tashkil etish individual yondashuv samaradorligini oshiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, individual va tabaqalashtirilgan yondashuv asosida jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini tashkil etish orqali o‘quvchilarda harakat ko‘nikma va malakalarini shakllantirish yandada samarali kechishiga erishildi.

Ushbu yondashuv ta’limning individuallashtirishiga xizmat qilib, har bir o‘quvchining imkoniyatini to‘liq namoyon etishiga shart-sharoit yaratadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, tabaqalashtirilgan mashg‘ulotlar jismoniy rivojlanishdagi individual farqlarni inobatga olgan holda yuqori natijalarga olib keladi.

Jismoniy tarbiya darslarida individual va tabaqalashtirilgan yondashuvlarni qo'llash natijasida o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi va harakat faolligi sezilarli darajada yaxshilandi.

Har bir o'quvchining imkoniyatlarini inobatga olgan holda ishlab chiqilgan mashqlar tizimi o'quv jarayonini individuallashtirish imkonini berdi. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning jismoniy qobiliyatini to'g'ri rivojlantirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Boyboboev B.G. Jismoniy tarbiya darslarida 11-14 yoshli o'g'il bolalar uchun nagruzkani me'yorlash.: dis... ped.fan.nom. – T.,... 1999 y. 152 b
2. Goncharova O.V. Bolalarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash. O'quv qo'llan.ma. Toshkent – 2015, 204 b.
3. Lubyshva L.I., Kondratev A.N. Zdorove formiruyushaya texnologiya fizicheskogo vospitaniya mladshix shkolnikov na osnove ispolzovaniya traditsionnogo karate // Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, №3. – M., 2006, S. 5-13.
4. Korotkova Ye.A. Optimizatsiya uchebnogo protsessa po fizicheskoy kulture v shkole na osnove texnologii differensirovannogo fizkulturnogo obrazovaniya shkolnikov. Avtoref.dis. ... dok.ped.nauk (13.00.04) /Ye.A.Korotkova; (OGIFK).-Omsk, 2000.-36 s.
5. Kurochkin S.Vi Differensirovanny podxod k fizicheskomu vospitaniyu shkolnikov. Avtoref.dis. ... kand.ped.nauk (13.00.04) /S.V.Kurochkin; Xabarovsk, 2004.-24 s.
6. Kainov A.N. Differensirovannaya otsenka fizicheskoy podgotovlennosti shkolnikov Avtoref.dis. ... kand.ped.nauk (13.00.04) /A.N.Kainov; Volgograd, 2004.-28 s.